

O'ZBEK FALSAFIY DISKURSIDA SEMANTIK VA ARGUMENTATIV PATTERNLAR: KORPUS VA TIZIMLI TAHLIL ASOSIDA

Abror Bobokulov

TDIU, „Falsafa“ kafedrasi katta o'qituvchisi,
Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek falsafiy diskursida uchraydigan semantik, leksik va argumentativ patternlarning mazmuni hamda ularni korpus tahlili asosida o'rganish imkoniyatlari yoritilgan. Unda falsafiy matnlarda „ma'naviyat“, „qadriyat“, „g'oya“, „ma'rifat“, „mafkuraviy immunitet“ kabi tushunchalarning denotativ markazi, periferik ma'no qatlamlari va metaforik qo'llanish xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: falsafiy diskurs, falsafiy pattern, korpus tahlili, semantik pattern, argumentativ pattern, denotativ markazmafkuraviy immunitet, konseptual tahlil.

Аннотация. В данной статье освещаются содержание семантических, лексических и аргументативных паттернов, встречающихся в узбекском философском дискурсе, а также возможности их изучения на основе корпусного анализа. В статье анализируются денотативный центр, периферийные смысловые слои и особенности метафорического употребления таких понятий, как «духовность», «ценность», «идея», «просвещение», «идеологический иммунитет» в философских текстах.

Ключевые слова: философский дискурс, философский паттерн, корпусный анализ, семантический паттерн, аргументативный паттерн, денотативный центр, идеологический иммунитет, концептуальный анализ.

Annotation. This article explores the content of semantic, lexical, and argumentative patterns found in Uzbek philosophical discourse, as well as the possibilities of studying them through corpus analysis. It analyzes the denotative center, peripheral layers of meaning, and metaphorical usage of such concepts as „spirituality,“ „value,“ „idea,“ „enlightenment,“ and „ideological immunity“ in philosophical texts.

Keywords: philosophical discourse, philosophical pattern, corpus analysis, semantic pattern, argumentative pattern, denotative center, ideological immunity, conceptual analysis.

Biz falsafiy pattern deganda shunchaki sun'iy intellekt yoki axborot texnologiyalari sohalariga oid axborotlarning takrorlanishini emas balki falsafiy korpusda (matnlar yig'indisida) takrorlanuvchi semantik, konseptual, argumentativ va ideologik tuzilmalar nazarda tutiladi. Oddiy qilib aytganda o'zbek falsafiy ishlanmalarida (maqola, ilmiy ish) ko'proq qaysi tushunchalar yoki birikmalar markaziy o'rinni egallaydi, ular ko'proq boshqa qaysi tushunchalar bilan birga keladi, ma'lum bir vaqtda diskurs markazi qaysi mavzuga yo'naltirilganligi falsafiy patterning asosiy obyektini xisoblanadi. Ushbu falsafiy patternlar ma'lum vaqtdagi falsafiy diskursning(muxokama) strukturaviy xaritasiga aylanishi mumkin.

Gumanitar tadqiqotlarni pattern nuqtai nazardan tahlil qilish raqamli gumanitar tadqiqotlar to'plamini tuzishga zamin yaratadi. Shu sababli falsafiy matnlar korpusidagi pattern tadqiqotimizni bir necha qatlam va bosqichlarda amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Eng avvalo leksik va semantik patternlarni tuzishdan boshlaymiz. Masalan, 2012 – 2026 – yillar oralig'idagi falsafiy asarlar va maqolalar matnlaridan korpus tuzamiz va ularda eng ko'p uchraydigan va takrorlanadigan tushunchalarni aniqlaymiz. Masalan falsafiy matnlarda qaysi birliklar qanday chastotada uchrashi bizga o'zbek falsafiy diskursining semantik tuzilmasini(karkasini) beradi.

Keyingi navbatdagi aniqlanishi mumkin bo'lgan jihat bu argumentativ pattern hisoblanadi. Ushbu argumentativ pattern maqola va ilmiy ishdagi birikma „qanday

isbotlayotgani”, “qanday yo‘naltirayotgani” va “qanday normativ xulosaga olib kelayotgani”ni tahlil qiladi. Bu bitta maqola yoki ilmiy asardagi oddiy fikr asoslanishi emas balki ko‘p sonli maqolalarda uchraydigan barqaror xisoblangan usullar va ketma – ketlik xisoblanadi.

“Argumentativ patternni aniqlash va tahlil qilish zamonaviy argumentatsiya nazariyasida oddiy “fikrlar ketma-ketligi” sifatida emas, balki takrorlanuvchi dalillash tuzilmalari sifatida tushuniladi”.

Leksik va semantik pattern tahlilidan oldin biz argumentativ patternni keng muxokama qilishimiz, keyinchalik leksik va semantik konstruksiyalar qanday qurilishini tushunishimizga olib keladi. Ushbu tahlil usulidagi tahminiy gipoteza quyidagicha: bir sohada ya‘ni falsafa fan doirasida tadqiq qiluvchi mualliflar turlicha muammo, masala va turli mavzularda matn yozgan bo‘lsa-da, ularning barchasining fikr yuritish va argumentlash usulida paternal (qayta – qayta uchraydigan) umumiy strukturaviy model bo‘lishi mumkin. Masalan turli matnlarda uchraydigan, lekin tashqaridan turlicha ko‘rinadigan ikki matnni olaylik, ularning birinchisida “milliy taraqqiyot uchun ma‘naviy komillik zarur” deyilsa, ikkinchisida, “vatan ravnaqi uchun shaxs axloqi yetuk bo‘lishi muhim” deyiladi. Ular turlicha ko‘rinsada argumentativ struktura quyidagicha: kollektiv maqsad → unga eltuvchi ma‘naviy – tarbiyaviy vosita → barqaror natija. Ushbu gaplarda takrorlanuvchi va barqaror sxema patterndir.

Ushbu kuzatilgan paternal modelda ichki mantiqiy bog‘lanuvchi struktura quyidagicha: eng avvalo umumiy kollektiv maqsadni belgilaymiz. Ushbu maqsad milliy taraqqiyot, vatan ravnaqi kabi belgilanishi mumkin. Ularning patternda ko‘rinishi quyidagicha: milliy taraqqiyot[umumiy maqsad], vatan ravnaqi[umumiy maqsad]. Maqsadga eltuvchi yo‘lning ham aynan turdoshligi uning ya‘ni maqsadga eltuvchi strukturaning moddiy va texnik shart bilan emas, balki g‘oyaviy va ma‘naviy ekanligidir. Ya‘ni maqsadga eltuvchi struktura birinchi gapda ma‘naviy komillik bo‘lsa ikkinchi gapda axloqiy yetuklikdir. Bu yerda argumentativ pattern teleologik ya‘ni maqsad qo‘yish va normaga aylantirish usulida ishlayapti.

Yana bir eng keng tarqalgan argumentativ paternal model quyidagicha: “globalizatsiya → tahdid → qadriyatlarni himoya qilish → ma‘naviy immunitet”. Bu yerda birinchi bosqichda empirizmda kuzatilgan “globallashuv” bor. Ushbu empirizimga nisbatan deduktiv xulosa “tahdid”. “Tahdidga” qarshi himoya mexanizmi sifatida qadriyatlar va an‘analar bilan kurashish. Keyingi natiha “Ma‘naviy immunitet” esa xulosa sifatida ilgari suriladi.

Argumentativ patternlarni tadqiq qilish nazariy jihatdan faqatgina semantik tahlil yoki leksik strukturani bermaydi. U semantik tahlil va leksik struktura bilan birga fikrlash jarayonidagi shablonlashuv va differensiyallashuvni ham ko‘rsatib beradi. Asosiy masala diskursning ichki arxitekturasi tuzishdir. Arxitekturadagi falsafiy fikrlarning trayektoriyasini tuzish argumentativ pattern tahlilining asosiy vazifasi xisoblanadi. Paternal strukturalar esa mantiqiy ustuvorlik, qadriyat yoki ideal qarashlar, shuningdek terminlarni takrorlash va aylantirishlar kabi bo‘lishi mumkin. Dissertatsiyaning asosiy qismida argumentativ strukturalarni tahlil qilamiz va so‘ngida semantik va leksik tuzilishni muxokama qilamiz. Patternni eng avvalo so‘z va unga yuklangan ma‘nodan boshlaymiz.

Borliqni simvolik belgilash bizga so‘zni va tillarni shakllantirishga yordam bersa, unga semantika yuklash tafakkurimizni shakllantiradi. Bundan ko‘rinib turibdiki biz simvolik belgilagan tizim ya‘ni so‘zlar ikta qutbli strukturaga ega. So‘zning birinchi qutbi uni ifodalash uchun xizmat qiladi u tovushda, aytilishda, so‘zda, belgida mavjud. So‘zning bu qutbi faqat ifodani tashiydi ya‘ni bu fikr, maqsad va inson ongida paydo bo‘lgan tuzilmalarni ifoda xolatiga keltirilib boshqalarga yetqazish uchun xizmat qiladi. So‘zning ikkinchi qutbi esa uning mazmuni bilan bog‘liq va u semantikani tashkil qiladi. So‘zning semantikasi unga yuklangan va u ifodalaydigan mazmun bilan bog‘liq.

Falsafiy nuqtai nazardan so‘zlarni tahlil qilishda shakldan ko‘ra mazmun ustuvorlikka ega. Belgi, so‘z va ifodada aynan qanday ma‘o yuklanishi bu semantikani tashkil qiladi. Semantika esa semema deb atalgan mazmuniy birliklar bilan bog‘lanadi. Sememalar ham o‘z

o'rnida iyerarxik tuzilgan "sema" lardan tashkil topadi. Masalan "Daraxt" sememasini semalarga ajratsak, quyidagicha bo'linadi: o'simlik, tirik mavjudot, ildizga ega, tanaga ega, shoxga ega, bargga ega, yerda o'sadi, ko'p yillik. Bu semalar birgalikda "daraxt" so'zining mazmuniy tuzilmasini hosil qiladi. Masalan, "vatan" sememasi ham, faqatgina "inson yashaydigan joy" emas, balki tug'ilgan joy, erkin hudud, qadriyat, xavfsiz hudud, hissiy bog'liqlik kabi semalardan tashkil topadi. Demak iyerarxik qurilish quyidagicha, semalar qutblanib, barqarorlashgan xolatda yig'ilib sememani tashkil qiladi va unga bo'linmas ma'no yukilaydi. Ular inson ongidagi kognitiv struktura orqali kodlanib unga proporsional tarzda tashqi borliqni ifodalash uchun xizmat qiladi. Semema ham nomlash bo'yicha uch xil jihatga ega, ular denotativ, signifikativ, konnotativga ajraladi.

"Semema til birligining oddiy nomlash vazifasi bilan cheklanmaydi; u denotativ jihatdan obyektни ko'rsatadi, signifikativ jihatdan obyekt haqidagi tushunchaviy mazmunni shakllantiradi, konnotativ jihatdan esa shu obyektga nisbatan emotsional-baholovchi munosabatni ifodalaydi. Bunday yondashuv leksik ma'no tarkibida denotativ, signifikativ va konnotativ komponentlarni ajratish zarurligini asoslaydi".

Sememaning ma'nosi real dunyodagi narsa, hodisa, belgi, harakat yoki holat bilan bog'lanishi bu denotativ komponentidir. Bu til bilan borliq orasidagi eng birinchi va vositasiz aloqasidir. Signifikativ komponent esa sememaning tushunilgan, mantiqlashgan, anglangan jihati xisoblanib u tushunchalashtirish bosqichiga olib keladi. Sememaning uchinchi qatlami konnotativ qatlam xisoblanib, u ma'noning emotsional, baholovchi va uslubiy tomonini ifodalaydi. Masalan bola va bolakay so'zini olaylik, ularning denotativ asosi bir xil, lekin "bolakay" shaklida mehr, yaqinlik, erkalash kabi qo'shimcha emotsional baho mavjud. Demak real referens denotativ, uning mantiqiy tizimlanishi signifikativ, konnotativ esa unda hissiy baholovchi vazifasini bajaradi.

Semantika nazariyasida ham "reference, sense and denotation" alohida muammo sifatida qaraladi. J. Lyonsning *Semantics* asarida referensiya, ma'no va denotatsiya alohida tahlil qilinishi bejiz emas: bu farqlar so'zning lug'aviy-tushunchaviy markazi bilan uning nutqdagi qo'llanish sohasi bir xil emasligini ko'rsatadi. Shu jihatdan falsafiy diskursda ishlatiladigan mavhum tushunchalar referensial maydon, denotativ markaz va kontekstual ma'no qatlamlari asosida ajratilishi zarur.

Falsafiy patternlarni aniqlashda ham asosiy jihat tushunchalar iyerarxiyasi, ideologik yo'nalishlar, muallif pozitsiyasi, metaforik qurilishlar va argumentlar qurilishi xisoblanadi. Faqatgina "so'zlarning ko'p uchrasini va takrorlanishi" falsafiy diskursning haqiqiy strukturasi anglatmaydi. Falsafiy diskurs kesimida so'zlarning semantik faollashuvi ko'pincha ularning qat'iy denotativ markazi orqali emas, balki periferik ma'no qatlamlari orqali amalga oshadi. Bunday holatda so'z bevosita real predmet, hodisa yoki holatni ko'rsatishdan ko'ra, mavhum, qadriyatga oid, madaniy, ideologik yoki baholovchi mazmunlarni ifodalash vazifasini bajaradi. Ayniqsa, "ma'naviyat", "qadriyat", "ma'rifat", "komillik", "g'oya" kabi tushunchalar ko'pincha aniq empirik referent bilan emas, balki keng assotsiativ va konseptual maydon bilan ishlaydi. Gumanitar va falsafiy matnlar ko'pincha sof terminologik tilda emas, balki metaforik qurilishlar orqali ham ishlaydi. Masalan, "ma'naviy ildiz", "mafkuraviy tahdid", "qalqon", "immunitet", "yo'l", "poydevor", "tiklanish", "inqiroz", "uyg'onish" kabi birliklar metaforik strukturani tashkil qiladi.

O'zbek falsafiy korpusida "ma'naviyat", "ma'rifat", "milliy tafakkur", "g'oyaviy birlashuv", "ma'naviy yuksalish", "axborot madaniyati", "ma'naviy immunitet", "ontologik tabiat", "tarbiyaviy omil", "ijtimoiy-falsafiy asos" kabi birliklar ko'pincha qat'iy tushuncha sifatida emas, balki har xil diskurslarni bog'lab turuvchi universal ijobiy belgi sifatida ishlatiladi. Bunday holatda so'zning denotativ markazi aniq belgilanmaydi, referenti doimiy o'zgaradi, periferik ma'nolari esa asosiy ilmiy yukni o'z zimmasiga oladi. Natijada matnda go'yoki falsafiy muammo

bor, lekin uning predmeti aniq emas; go'yoki sabab-oqibat bor, lekin mexanizm ochilmagan; go'yoki kategoriya bor, lekin uning chegarasi belgilanmagan.

Shu bois ilmiy tadqiqot va mantiqiy aniqlik uchun bunday so'zlarning referenti, denotativ yadrosi va periferik ma'no qatlamlari qat'iy ajratilishi zarur. Aks holda, so'zning asosiy lug'aviy-tushunchaviy markazi bilan uning qo'shimcha, emotsional, ideologik, madaniy va baholovchi ma'nolari aralashib ketadi; natijada ilmiy aniqlik pasayadi, tushuncha chegaralari xiralashadi va argumentatsiya mavhumlashadi.

Aks xolda so'zning denotati (so'zning asosiy, markaziy, lug'aviy ma'nosi) va uning periferik ma'nosi (asosiy denotativ markazidan tashqarida joylashgan qo'shimcha, assotsiativ, emotsional, ideologik, madaniy va baholovchi ma'nolar) o'rtasidagi aloqalar tufayli aniqlik pasayadi.

Masalan, "yoshlarining ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish" deganda "ma'naviy dunyoqarash" nimani bildiradi? Axloqiy mi? Diniy mi? Milliy ong mi? Madaniy saviyami? Mafkuraviy pozitsiyami? Psixologik ustanovkami? Agar bu aniqlanmasa, "yuksaltirish" ham ilmiy jarayon emas, faqat baholovchi fe'l bo'lib qoladi. Chunki "yuksaltirish" ilmiy kategoriya sifatida ishlatilishi uchun boshlang'ich holat, mezon, o'lchov, omil, jarayon va natija ko'rsatilishi kerak. Aks holda u shunchaki ijobiy yo'nalishni bildiruvchi ritorik birlik bo'ladi.

Yana bir misol: "g'oya shakllanadi", "g'oya rivojlanadi", "g'oya amal qiladi", "g'oya jamiyatga ta'sir qiladi", "g'oya tarbiyalaydi", "g'oya birlashtiradi". Bu iboralar mutlaqo noto'g'ri emas, lekin ular ko'chma va qisqartirilgan ilmiy nutqdir. Aslida "g'oya"ning o'zi emas, balki g'oyani ishlab chiqadigan subyektlar, uni tarqatadigan institutlar, uni mustahkamlaydigan matnlar, ta'lim tizimi, media, siyosiy nutq, marosimlar va ijtimoiy tajribalar ta'sir qiladi.

"O'zbek xalqi ma'naviy-axloqiy merosida mas'uliyatlilik va fidoyilik talqini" mavzusida esa "ma'naviy-axloqiy meros" juda keng maydonni bildiradi. Bu diniy matnlarmi, urf-odatlar mi, xalq og'zaki ijodimi, jadid adabiyotimi, falsafiy risolalar mi, davlat mafkurasi bilan bog'liq matnlarmi — aniq emas. "Mas'uliyatlilik" va "fidoyilik" esa axloqiy kategoriya sifatida tahlil qilinishi mumkin, lekin ular "ma'naviyat" ichiga avtomatik joylashtirilsa, tushunchalar o'rtasidagi chegaralar yo'qoladi. Natijada axloq, madaniyat, milliylik, din va ijtimoiy tarbiya bitta mavhum "ma'naviyat" maydoniga singib ketadi.

"Ma'naviyat tabiatining ontologik jihati" degan ibora esa yanada murakkab. Chunki "ontologik jihat" deganda avvalo shu hodisaning borliq shakli, mavjudlik usuli, obyektiv yoki subyektiv maqomi, ijtimoiy ong dagi mavjudlik darajasi, real amaliyot bilan bog'lanish shakli aniqlanishi kerak. Ammo ko'p matnlarda "ma'naviyat ontologiyasi" deyiladi-yu, aslida ontologik tahlil qilinmaydi; faqat ma'naviyatning jamiyat uchun ahamiyati, tarbiyadagi roli yoki yuksalishdagi o'rni haqida umumiy fikr yuritiladi. Bu holda "ontologiya" termini falsafiy chuqurlik beruvchi bezak vazifasini bajaradi, lekin haqiqiy kategoriyaviy tahlilni ta'minlamaydi.

Bu mavzularda "ma'naviyat" ba'zan dinning o'rnida keladi, ba'zan dinga qarshi ma'rifiy-ratsional kuch sifatida ishlatiladi, ba'zan madaniyatni bildiradi, ba'zan axloqni bildiradi, ba'zan milliy g'oyani bildiradi, ba'zan tarbiya mexanizmi sifatida olinadi, ba'zan ijtimoiy barqarorlikning sababi sifatida ko'rsatiladi, ba'zan esa "ontologik tabiat"ga ega mustaqil borliqdek talqin qilinadi. Mana shu semantik ko'chish ilmiy aniqlikni pasaytiradi. Chunki bitta atama bir matn ichida turli kategoriyaviy maqomlarda ishlansa, u tahliliy tushuncha emas, diskursiv shablona aylanadi.

O'zbek falsafiy diskursida bu turdagi konseptlari ko'pincha barqaror denotativ markazga ega bo'lgan nazariy kategoriya sifatida emas, balki turli ijtimoiy, axloqiy, diniy, madaniy, mafkuraviy va tarbiyaviy mazmunlarni o'zida jamlovchi polisemantik metabelgi sifatida ishlaydi. Shu sababli ularning referensial maydoni aniq chegaralanmaydi; mazkur tushunchalar muayyan obyekt, jarayon yoki mexanizmni tahlil qilishdan ko'ra, umumiy ijobiy baholash,

ideallashtirish va normativ yo'naltirish vazifasini bajaradi. Natijada ilmiy argumentatsiya sababiy-tahliliy asosga emas, balki teleologik va metaforik bog'lanishlarga tayanadi.

Bu turdagi matnlarda ilmiylikning pasayishi mavzuning falsafiylikidan emas, balki tushunchaning semantik barqaror emasligidan kelib chiqadi. „Ma'naviyat“ falsafiy tahlil predmeti bo'lishi mumkin, lekin buning uchun u qat'iy aniqlanishi, boshqa yaqin tushunchalardan farqlanishi, referensial maydoni ko'rsatilishi va argumentativ mexanizm ichida aniq vazifa bajarishi kerak. Aks holda u falsafiy kategoriya emas, balki „yuqori ijtimoiy maqsadni“ ifodalovchi mavhum normativ belgi bo'lib qoladi.

Falsafiy matnlarning bu kabi „korpus“ tahlili, ko'pincha tahliliy va korpus matnlari natijalarini aniqlash uchun xizmat qiladi. Buning uchun biz Natlib yoki OAKda ochiq ko'rinadigan metadata va annotatsiya bo'laklari asosidagi tekshiriladigan pilot-korpus sifatida ma'lumot tuzib chiqamiz. Bu esa bizga falsafiy matnlardagi sintaksis va semantikaning nisbati, prototipik va periferik ma'nolar ta'minlanishi ko'rsatkichlarini taqdim etadi.

Qisqacha korpus tahlilidagi kichik vazifa shunday: Tahliliy matndagi asosiy so'z aniq predmet, jarayon, institut, hodisa yoki mexanizmni ko'rsatyaptimi, yoki u ko'proq obraz, baholash, ideologik ishora, madaniy assotsiatsiya va mavhum ijobiylik orqali ishlayaptimi? Buni 3 aspektga ko'ra tahlil qilamiz.

Avvalo metaforik va periferik dominant nuqtai nazardan tahlil qilinadi, deganda shuni nazarda tutamiz ya'ni mavzuning asosiy ilmiy og'irligi so'zning aniq denotativ markaziga emas, balki uning qo'shimcha, assotsiativ, obrazli, baholovchi yoki mafkuraviy ma'nolariga yuklangan bo'ladi.

Ikkinchi jihat esa aralash usulni o'z ichiga oladi. Aralash deganda mavzuda ham denotativ, ham metaforik-periferik qatlam birga ishlayotgan holat nazarda tutiladi. Masalan, „axborot madaniyatini takomillashtirish“ iborasida „axborot madaniyati“ nisbatan aniqroq tahlil qilinishi mumkin: axborotdan foydalanish, axborotni qabul qilish, tanqidiy saralash, media savodxonlik, kommunikativ xulq kabi jihatlar bor. Bu yerda denotativ asos mavjud. Lekin shu mavzu ichida „ma'naviy tahdid“, „mafkuraviy immunitet“, „qadriyatlarni himoya qilish“, „yoshlar ongini yuksaltirish“ kabi iboralar qo'shilsa, mavzu ilmiy-operatsional maydondan metaforik-ideologik maydonga ham o'tadi.

Uchinchi jihat Denotativ - operatsional deb nomlanadi. Bu jihat esa aksincha, mavzudagi asosiy tushuncha nisbatan aniq predmet, jarayon yoki tekshiriladigan hodisaga bog'langan bo'lsa ishlatiladi. Masalan, „axborot madaniyati“, „ijtimoiy tarmoqdagi kommunikatsiya“, „yoshlarning media savodxonligi“, „ta'lim jarayonida axloqiy tarbiya mexanizmlari“, „fuqarolik pozitsiyasining shakllanish omillari“ kabi mavzular to'g'ri ishlab chiqilsa, ularni empirik yoki nazariy jihatdan aniqlash mumkin. Bu yerda „nima o'rganilyapti?“, „qanday omillar bor?“, „qanday belgilar orqali aniqlanadi?“, „qanday natija kuzatiladi?“ degan savollarga javob berish osonroq. Shuning uchun bunday mavzularni „denotativ/operatsional“ deyish mumkin. „Denotativ“ — so'zning asosiy ma'nosi aniqroq; „operatsional“ — bu tushunchani tahlil qilish, o'lchash yoki mezonlarga ajratish mumkin degani.

Natlib yoki OAKda ochiq ko'rinadigan metadata va annotatsiya bo'laklari asosidagi tekshiriladigan pilot-korpus sifatida ma'lumot tuzib chiqamiz, ushbu ma'lumot tizimi uchun 86 mavzuni tahlil qilamiz. Bular to'liq dissertatsiya matni emas, aynan mavzu nomlaridagi semantik indikatorlar asosidagi pilot-kodlashdir. Ro'yxatda „ma'naviy“, „g'oya“, „mafкура“, „immunitet“, „qadriyat“, „barqarorlik“, „tahdid“, „xuruj“, „singdirish“, „targ'ibot“ kabi periferik-metaforik birliklar bilan birga, „institutsional tizim“, „nanotexnologiya“, „huquqiy reallik“, „sun'iy model“, „internet-makon“, „texnosfera“, „davlat xizmatlari“ kabi nisbatan denotativ/operatsional birliklar ham mavjud.

86 ta mavzu kesimida olib borilgan title-level pilot-korpus tahlili shuni ko'rsatadiki, o'zbek falsafiy va ijtimoiy-falsafiy mavzularida denotativ/operatsional aniqlikka ega sarlavhalar 45,3 foizni tashkil etadi. Biroq metaforik/periferik dominant mavzular 29,1 foiz,

aralash — denotativ va periferik — mavzular esa 25,6 foizni tashkil qilgani bois keng periferik maydon umumiy korpusning 54,7 foiziga teng bo'lmoqda. Bu holat falsafiy diskursda "ma'naviyat", "g'oya", "mafura", "qadriyat", "immunitet", "barqarorlik", "tahdid", "xuruj", "yuksaltirish" kabi birliklarning tushunchaviy-denotativ markazdan ko'ra ko'proq assotsiativ, baholovchi, ideologik va metaforik qatlamlar orqali ishlatilayotganini ko'rsatadi. Natijada ayrim mavzularda ilmiy muammo aniq obyekt, mexanizm va mezonlar orqali emas, balki umumiy normativ maqsad, qadriyaviy ideal va ideologik yo'nalish orqali ifodalanadi. Bu esa falsafiy tahlilda referent, denotativ markaz, periferik ma'no va argumentativ vazifani alohida ajratish zarurligini ko'rsatadi.

Falsafiy mavzularning semantik tahlili

Metaforik/periferik birliklar bo'yicha pilot-korpus natijalari (n = 86)

Eslatma: Tahlil mavzu sarlavhalari darajasida amalga oshirilgan pilot-korpus kodlashiga asoslanadi.

Ushbu tahlil kichik va kam mavzular doirasida o'tqazilgani sababli xulosa qilish uchun yetarli asosga ega bo'lmasada unda so'zlardagi mantiqiylikning qat'iy tam'inlanishi, ulardagi ma'nolarni aniq qo'ndirilishi ya'ni korpus metodologiyasi uchun "grounding" muammolarini keltirib chiqaradi. Ushbu muammolar kelib chiqmasligi uchun so'zlarni oddiy ijobiy shior yoki metafora sifatida emas, balki aniq ilmiy tushuncha sifatida ishlatish lozim. Ya'ni har bir atama matnga kiritilishidan oldin uning referenti, denotativ markazi, periferik ma'nosi, funksiyasi, mexanizmi va dalillanish usuli aniqlanishi kerak. Shunda matnda mavhumlik kamayadi, mantiqiy bog'lanish kuchayadi, argumentatsiya esa shioriy emas, ilmiy-tahliliy tus oladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, "ma'naviyat", "ma'rifat", "qadriyat", "milliy g'oya", "mafuraviy barqarorlik" kabi tushunchalar o'zbek falsafiy diskursida muhim ijtimoiy-falsafiy mazmun kasb etadi. Ular jamiyat taraqqiyoti, yoshlar tarbiyasi, milliy o'zlikni anglash va ijtimoiy barqarorlik jarayonlarini yoritishda muhim nazariy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, mazkur tushunchalarning ilmiy tahlildagi samaradorligi ularning mazmuniy chegarasi, referensial maydoni va argumentativ vazifasi qanchalik aniq belgilanishiga bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ayrim mavzularda ushbu tushunchalar keng assotsiativ,

metaforik va normativ ma'no qatlamlari orqali qo'llanadi. Bu holat ularning ijtimoiy ahamiyatini kamaytirmaydi, aksincha, ularni yanada aniqroq konseptual asosda tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. Demak, falsafiy tadqiqotlarda "ma'naviyat" va unga yaqin tushunchalarni denotativ markaz, periferik ma'no, ijtimoiy vazifa va amaliy mexanizm jihatidan izchil ajratish ilmiy aniqlik va mantiqiy asoslanganlikni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Дементьева И. Е. Семантическая структура слова в свете полевого подхода // Вестник Тюменского государственного университета. — 2002. — № 2. — С. 194–199.
2. John Lyons. Semantics: Volume 1. Cambridge University Press, 2 июн. 1977 г.
3. The Uses of Argument. 2nd edition. Stephen E. Toulmin, University of Southern California. Cambridge University Press. 05 June 2012.